

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA O'QITISH JARAYONIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI TADBIQ ETISH METODIKASINI SHAKLLANTIRISH

Aziza Najmiddinovna Akmalova

Toshkent shahar, Mirobod tumani 218-maktab matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Bugungi kunda maktablar o'quvchilarning ishchi kuchiga kirishlari va murakkab dunyoda harakat qilishlari uchun yaxshi jihozlanganligini ta'minlashga qaratilgan tobora ortib borayotgan talablarga duch kelmoqdalar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kompyuter texnologiyalari o'rganishni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi va u ayniqsa tanqidiy fikrlash, tahlil qilish va ilmiy izlanish kabi yuqori darajadagi ko'nikmalarni rivojlantirishda foydalidir.

Kalit so'zlar: kompyuter, matematika, texnologiya, o'qituvchi, ta'lim.

Matematika murakkab va qiyin fandır. Aksariyat o'quvchilar uchun mavzuni zerikarli deb hisoblash tendentsiyasi mavjud, bu esa muhokama qilinadigan mavzularga qiziqishning yetishmasligini keltirib chiqaradi. Bu ayniqsa, boshlang'ich va o'rta bosqichda o'qituvchilar va o'qituvchilar uchun katta qiyinchilik tug'diradi. Matematikani texnologiyadan foydalangan holda o'qitish buning eng yaxshi yechimidir. Texnologiyani qo'llash orqali o'qituvchilar talabalarning yuqori darajadagi fikrlash qobiliyatlari va ijodkorliklarini rivojlantirishlari mumkin. Matematikani o'rganishda texnologiyadan foydalanish yangi masala emas, chunki insoniyat har doim ko'p vaqt talab qiladigan muntazam ishlardan qochish uchun echimlarni qidirib kelgan. Texnologiyadan foydalanish matematikada uzoq tarixga ega. Texnologiya XXI asrda matematikani o'rganish uchun muhim vositadir va barcha ta'lim muassasalari o'zlarining barcha talabalari texnologiyadan foydalanishlarini ta'minlashlari kerak. Samarali o'qituvchilar o'quvchilarning tushunchalarini rivojlantirish, qiziqishlarini rag'batlantirish va matematika bo'yicha malakalarini oshirish uchun texnologiya imkoniyatlarini maksimal darajada oshiradilar. Bugungi kunda dunyoning ko'plab joylarida bilim va ko'nikmalar o'rtasida sezilarli tafovut mavjud. Ish beruvchilar ularga professionallik va mehnat odob-axloqi, og'zaki va yozma muloqot, jamoada ishlash va hamkorlik, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish, axborot texnologiyalarini qo'llash va etakchilik kabi ko'nikmalarga yaxshiroq tayyorlangan talabalar kerakligini xabar qiladi. Shunday qilib, maktablarda har doim o'zgarib turadigan maxsus texnik ko'nikmalarga ega bo'lishdan ko'ra, qanday o'rganishni o'rganishga ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Tadqiqotchilar o'quvchilarning matematik ko'nikmalarini oshirishi aniqlangan yangi interaktiv multi-sensorli "aqli" stol sinflarini loyihalashtirmoqda. "Kelajak sinfida"

ko'p foydalanuvchili stollardan foydalangan holda, bolalar ixtirochilik echimlari yordamida savol va muammolarni hal qilishning yangi usullarida birgalikda ishlashga muvaffaq bo'lishdi. Texnologiyadan strategik foydalanilsa, u barcha talabalar uchun matematikadan foydalanish imkoniyatini beradi. Texnologik vositalar ham talabalarni rag'batlantiradi. Talabalar o'rganishda faol bo'lishga imkon bersa, ular o'zlarining strategiyalari va tushunchalarini ishlab chiqishlari mumkin. Texnologiyalar yordamida talabalar matematik munosabatlar va aloqalarni kashf qilishlari mumkin. Ushbu tadqiqotning maqsadi vositachi va vositachi rollarining paydo bo'lishini yanada chuqurroq tushunishdir. To'g'ri o'qitish usullari bilan o'qituvchilar kurashayotgan o'quvchilarni yosh matematiklarga aylantirishlari mumkin. Buning siri texnologiya yordamida ularni ehtiyotkorlik bilan boshqaradi.

Matematika sinfidagi texnologiya: Boshlang'ich sinflarda arifmetikani ravon bajarishga o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Talaba uchun bu fikrni amalga oshirish uchun texnologiyadan foydalanish noto'g'ri bo'ladi. O'rta maktabda esa o'quvchilar arifmetikani o'zlashtirgan va ular yanada rivojlangan ko'nikmalar va tushunchalarga e'tibor qaratishlari kerak. Hisoblash yordami juda muhim bo'lishi mumkin. Hindistondagi o'rta maktablarda matematika ta'limi matematika kurslariga texnologiya integratsiyasiga qaratilgan islohotlarni boshdan kechirmoqda. Ta'lim siyosati hujjati bilan birga kelgan mandatga qaramay, kompyuter texnologiyalari o'rta matematika asosiy o'quv yo'nalishlaridagi kurslar qatoriga integratsiya qilinishiga qaramay, kompyuterlar Hindistonning o'rta matematika sinflariga keng integratsiyalanmaganligini ko'rsatadigan dalillar mavjud. Xalqaro dalillar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning texnologiyani qabul qilmasligining sabablaridan biri bu maktab tizimidagi o'qituvchilarning o'rnini bosishidan qo'rqishdir. Boshqa ekspertlar texnologiyaning samarasiz integratsiyalashuvini matematika darslarida kompyuterlardan qachon va qanday foydalanish mumkinligi haqida yetarli bilimning yo'qligi hamda tegishli tayyorgarlik darajasining yo'qligi bilan izohlaydilar. Ushbu samarasiz integratsiya texnologiyani sinfda o'qitishda integratsiyalashuvdan kutilayotgan foydalarni bartaraf etadi.

Bugungi kunda dunyoning ko'plab joylarida bilim va ko'nikmalar o'rtasida sezilarli tafovut mavjud. Ish beruvchilar ularga professionallik va mehnat odob-axloqi, og'zaki va yozma muloqot, jamoada ishlash va hamkorlik, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish, axborot texnologiyalarini qo'llash va etakchilik kabi ko'nikmalarga yaxshiroq tayyorlangan talabalar kerakligini xabar qiladi. Shunday qilib, maktablarda doimiy ravishda o'zgarib turadigan maxsus texnik ko'nikmalarga ega bo'lishdan ko'ra, qanday o'rganishni o'rganishga ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Tadqiqotchilar o'quvchilarning matematik ko'nikmalarini oshirishi aniqlangan yangi interaktiv multi-sensorli "aqlli" stol sinflarini loyihalashtirmoqda. "Kelajak sinfida" ko'p foydalanuvchi stollaridan foydalangan holda, bolalar ixtirochilik echimlari

yordamida savol va muammolarni hal qilishning yangi usullarida birgalikda ishlashga muvaffaq bo'lishdi. Texnologiya nima? Sehrli shiferdan boshlab, kitob, sehrli fonar, Doska, OHP, radio, Slayd-qoidali video lenta, Televizion, Kalkulyator, kompyuter, Interaktiv doska, Apple I pad - barchasi texnologiya ostida. Qog'oz pullar va tangalar, loviya, ayiqlar, tugmalar va boshqa kichik narsalar hisoblash va hisoblash qobiliyatlari uchun foydalidir. O'nlab guruhlangan somonlar matematikani o'rgatish uchun juda yaxshi. Geo taxtalar geometrik tushunchalarni kiritish uchun foydalidir. Klinometrlar trigonometriyani o'rgatish va o'rganish uchun foydalidir. Abak bolalarga moddiy narsalar bilan ishlash orqali matematik formulalarni kontseptsiyalash imkonini beradi. Bularga raqamli kameralar, videokameralar, interaktiv doska asboblari, hujjat kameralari yoki LCD proyektorlar kiradi. Yaqinda Sliderocket, Prezi, Glogster, Animoto va Magic Magnify kabi boshqa vositalar paydo bo'ldi. 1980-yillardan boshlab matematikani o'qitish va o'rganishda kompyuter yordamining ahamiyati tobora ko'proq ta'kidlanmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) asosan internet, simsiz tarmoqlar, uyali telefonlar, sun'iy yo'ldosh aloqasi, raqamli televideniye kompyuter va tarmoq apparat va dasturiy ta'minot kabi barcha kommunikatsiya texnologiyalarini o'z ichiga olgan umumiy atamadir; shuningdek, axborotga kirishni ta'minlaydigan videokonferentsaloqa, elektron pochta va bloglar kabi ushbu texnologiyalar bilan bog'liq uskunalar va xizmatlar. Texnologiyadan o'qitish vositasi sifatida qanday foydalanish Hozirda an'anaviy sinflarda turli xil texnologiyalar qo'llaniladi. Matematikani o'rgatish uchun ishlatiladigan dasturiy ta'minotlar orasida Grafik kalkulyatorlar, Dinamik grafik asboblari, Dinamik geometriya vositalari, Microsoft Excel / elektron jadval, Microsoft Matematikasi, Geo Gebra, Avtomatik shakl, Mat laboratoriyasi mavjud.

So'nggi bir necha yil ichida ta'lim o'yinlari va jiddiy o'yinlar maydoni sezilarli darajada o'sib bormoqda. Raqamli o'yinlar sinf uchun vosita sifatida taqdim etilmoqda va ko'plab ijobiy fikrlarga ega, shu jumladan talabalar uchun yuqori motivatsiya. Mahalliy maktab kengashi va mavjud mablag'larga qarab ko'plab boshqa vositalar qo'llaniladi. Bugungi kunda kollej va universitet darajasida matematikani o'qitishda texnologiyadan foydalanishni tasvirlash qiyinroq. Universitetlardagi ko'pchilik universitet talabalari o'zlarining o'rta maktablarida o'qishlari uchun kalkulyatorlarga ega, shuningdek, kampusda ham, shaxsiy muhitda ham kompyuter va Internetga oson kirishlari mumkin. Universitetdagi ko'plab o'quv zallari simsiz tarmoq ulanishlarini o'z ichiga oladi va ko'plab talabalar maktabda o'zlari bilan noutbuk olib yurishganligi sababli, bu talabalar hisob-kitoblar va vizualizatsiya vositalaridan bir zumda foydalanishlari mumkin.

Muvozanatli matematika dasturida texnologiyadan strategik foydalanish matematikani o'qitish va o'rganishni yaxshilaydi. O'qituvchilar o'z talabalari texnologiyadan qachon va qanday qilib samarali foydalanishlari mumkinligini

aniqlashda bilimdon qaror qabul qilishlari kerak. Bilimli o'qituvchilar o'z ishlarini qo'llab-quvvatlash uchun etarli resurslarga ega va doimiy ravishda professional sifatida o'sib bormoqda. Mavjud o'qituvchilar qanday qilib matematikani o'qitish uchun texnik ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lishlari mumkin bo'lgan soha oldida turgan dolzarb muammolarni muhokama qiling? O'qituvchilarni tayyorlash dasturlari o'z talabalariga texnologiyadan foydalangan holda matematik echimlarni ishlab chiqishda qanday yo'l-yo'riq ko'rsatishi kerak?

Tadqiqotchilar shuni aniqladilarki, texnologiya mavhum g'oyalarni amalga oshirilsa, o'qituvchilar o'quvchilarning oldingi bilim va ko'nikmalariga asoslanishi, matematik tushunchalar o'rtasidagi bog'liqlikni ta'kidlashi, abstraksiyalarni real dunyo sharoitlari bilan bog'lashi mumkin. Texnologiya nafaqat matematikani o'qitish va o'qitishni to'ldiradi, balki barcha o'quvchilarni kelajak hayotiga tayyorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dick, T. P., & Hollebrands, K. F. (2011). Focus in high school mathematics: Technology to support reasoning and sense making. Reston, VA: NCTM.
2. Gadanidis, G., & Geiger, V. (2010). A social perspective on technology enhanced mathematical learning—from collaboration to performance. *ZDM*, 42(1), 91–104.
3. Suh J., & Moyer, P. S. (2007). Developing students' representational fluency using virtual and physical algebra balances. *Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching*, 26(2), 155–173.
4. Suh, J. M. (2010). Tech-knowledge for diverse learners [Technology Focus Issue]. *Mathematics Teaching in the Middle School*, 15(8), 440–447.
5. King-Sears, M. (2009). Universal design for learning: Technology and pedagogy. *Learning Disability Quarterly*, 32(4), 199–201.
6. Nelson, J., Christopher, A., & Mims, C. (2009). TPACK and web 2.0: Transformation of teaching and learning. *Tech Trends*, 53(5), 80–85.
7. Akhmedovich, M. A., & Fazliddin, A. (2020). Current State Of Wind Power Industry. *The American Journal of Engineering and Technology*, 2(09), 32-36.
8. Dilmurod, R., & Fazliddin, A. (2021). Prospects for the introduction of artificial intelligence technologies in higher education. *ACADEMICIA: an international multidisciplinary research journal*, 11(2), 929-934.
9. Solidjonov, D., & Arzikulov, F. (2021). WHAT IS THE MOBILE LEARNING. *AND HOW CAN WE CREATE IT IN OUR STUDYING*, 22-4.

10. Arziqulov, F., & Majidov, O. (2021). O 'ZBEKISTONDA OCHIQ MA'LUMOTLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI VA XALQARO TAJRIBA. *Science and Education*, 2(1), 153-157.

